

Студије историје Илариион

Трећи број/Volume 3

Београд 2018.

ISSN 2560-5437

Студије историје Илариион

History Studies Ilarion

студентски, научни часопис

Главни и одговорни уредник:
проф. др Чедомир Антић

Генерални секретар:
Милица Тркља

Уредник одељка за остале хуманистичке науке:
Милош Милићевић

Редакција часописа:
Милица Тркља, уредник трећег броја; Ђорђе Николић,
Петар Јосиповић, Вељко Релић, Ана Михаљчић,
Петар Ђурчић, Вукашин Зорић, Милош Чорбић

Редакција није одговорна за изнесене ставове и мишљења аутора.
The editorial board is not responsible for attitudes
and opinions brought out by the authors.

Београд, 2018.

Контакт

Редакцијски мејл: studijeistorijeilarion@gmail.com

Генерални секретар: milicatrklja@gmail.com

Уредник одељка за остале хуманистичке науке:
milosmilicevic.fil@gmail.com

Уредник трећег броја: milicatrklja@gmail.com

Студентски часопис Студије историје Иларион излази
и у дигиталном облику који можете преузети са
нашег сајта studijeistorije.edu.rs

ЦИЉЕВИ ЧАСОПИСА

Одељење за Историју Филозофског факултета у Београду од ове године има свој студентски часопис. Студије историје Иларион за циљ има објављивање студентских радова, приказа, анализа, есеја на начин на који се они представљају у академској периодици. Бављење хуманистичким наукама подразумева познавање стила и начина писања научних радова, а управо часопис подстиче могућност развијања знања и вештина на овом пољу. Сваки студент историје, али и других хуманистичких наука и дисциплина, позван је да пошаље свој стручни рад редакцији. Срж ће свакао чинити текстови студената историје, али, у жељи да подстакнемо интердисциплинарни приступ и сарадњу међу блиским научним гранама, одвајамо посебан одељак резервисан за колеге из сродних струка, са неке друге катедре, или другог факултета. Трудићемо се да редовно одржавамо контакт и објављујемо радове заинтересованих са Филозофског факултета у Новом Саду, Нишу, Косовској Митровици, Бањалуци. Поред њихових радова, објављиваћемо и радове професора, наравно у мањој мери, сходно сврси часописа. Часопис ће излазити три пута годишње, а објављени ће бити они радови који буду одговарали научној политици часописа, разматрањима редакције и оцени рецензената. По узору на угледне научне часописе који већ постоје на Одељењу за Историју, трудићемо се да сарађујемо и са редакцијама иностраних периодика. Надамо се да ће Иларион временом постати ослонац свим студентима Историје и подстицај за грађење будуће академске каријере.

Милош Милићевић

САДРЖАЈ – CONTENTS

Радови/Papers:

Растко Ломпар, <i>Заточеништво патријарха Гаврила и епископа Николаја Велимировића у Дахауу 1944. године</i>	9
Rastko Lompar, <i>The incarceration of patriarch Gavriilo and Bishop Nikolaj Velimirović in Dachau in 1944</i>	29
Срђан Прерадовић, <i>Православна Бањалука</i>	30
Srdan Preradović, <i>Orthodox Banjaluka</i>	41
Ана Радаковић, <i>Косовска битка, настајанак националној мити</i>	42
Ana Radaković, <i>The Battle of Kosovo, formation of a national myth</i>	62
Милош Михајловић, <i>Византијско-српски споразум из јула 1342. године у делима Нићифора Григоре и Јована Канџакузина</i>	63
Miloš Mihajlović, <i>Byzantine-Serbian Agreement from July 1342 in Works of Nikephoros Gregoras and John Cantacuzene</i>	76
Александар Симић, <i>Прве две године владавине Александра Македонског</i>	77
Aleksandar Simić, <i>The first two years of Alexander the Great's regime</i>	92
Дејан Микавица, <i>Српска војводина као идеја државности у политичкој идеологији патријарха Јосифа Рајачића</i>	93

Dejan Mikavica, *Serbian Vojvodina as an idea of statehood in the political ideology of patriarch Josif Rajačić* 129

Прикази/Reviews:

Срђан Прерадовић, *Ноема, часопис за друштвеноу и хуманисџичку мисао* 130

Одељак за остале науке и дисциплине/Section for other sciences and disciplines:

Право:

Филип Пејковић, *Правна природа Краљевине Срба, Хрватиа и Словенаца до доношења Видовданској устава* 133

Filip Pejković, *Legal nature of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes before the Vidovdan Constitution* 152

Филозофија:

Владимир Лукић, *Традиционални концепџи друштвеној ујовора - историски узори и наслеђе* 153

Vladimir Lukić, *Traditional concept of the Social contract: Historical causes and legacy* 172

Упутство за писање/Instructions for authors: 173

Александар Симић, мастер историје
Филозофски факултет, Београд

Прве две године владавине Александра Македонског

САЖЕТАК: Рад се бави првим двама годинама владавине Александра Македонског (336. и 335. г. пре н. е.). У раду се хронолошки излажу дешавања на Балканском полуострву која су имала везе са Александром. Аутор је проучио наративне изворе који сведоче о овом пероиду: Аријана, Диодора, Јустина и Плутарха, као и беседнике Есхина, Динарха и Хиперида. Поред поменутих, у раду су коришћена дела и неких других античких писаца, попут Аристотела, Страбона, Паусаније и других. Аутор је за циљ имао да уз помоћ тих извора и релевантне литературе наративно прикаже кључне догађаје са почетка Александрове владавине.

КЉУЧЕ РЕЧИ: Александар Македонски, владавина, освајања

Краљ Филип II, Александров отац, убијен је почетком лета 336. године пре н. е.¹ Паусанија, атентатор, наводно је то урадио из личне мржње и освете према Филипу.² Дилема око Паусанијиних мотива постојала је како у антици тако и у савременој научној ли-

1 Diod. XVI 94.

2 Diod. XVI 93, 3–9.

тератури.³ Сам Паусанија био је киван на Филипа јер није казнио македонског великодостојника Атала због нанете му увреде.⁴ Александар је током последњих година Филипове владавине дошао у сукоб са оцем у пар прилика, а ни наслеђе престола му није било осигурано. Поједини историчари истичу утицај који је Олимпијада могла да има на продубљивање сукоба Филипа и Александра.⁵ Персијанци су, са друге стране, видели свој интерес у смрти македонског краља. Филип није скривао планове да нападне Персијско царство. Персијанци су, пак, имали дугогодишњи обичај мешања

3 Arist. *Pol.*V1311b наводи личну мржњу као мотив; *Plut. Alex.* 13 тврди како се сумњало на Александра и Олимпијаду да су организовали атентат; *Iust.* IX 7 такође тврди да се веровало да су Олимпијада и Александар организовали убиство; са друге стране, *Arr. Anab.* II 14 наводи како је Александар оптужио Дарија да је организовао Филипово убиство. Што се савремене литературе тиче, Ernst Badian, *The Death of Philip II, Phoenix* 17/4 (1963): 250 сматра Александра и Олимпијаду одговорнима за убиство, док, рецимо, Elizabeth Carney, *The Politics of Polygamy: Olympias, Alexander and the Murder of Philip, Historia* 41/2 (1992): 184–185 сматра да је вероватније да су Персијанци потплатили Паусанију да убије Филипа.

4 *Iust.* IX 6; *Diod.* XVI 93, 3–9; Carney, *The Politics of Polygamy*, 181; Nigel G.L. Hammond, *Various guards of Philip II and Alexander III, Historia* 40/4 (1991): 408–410.

5 Најоштрији сукоб њих двојице десио се када је на једној гозби Атал, нови Филипов таст, наговестио да Александар можда не би требало да наследи краљевство. Због сукоба, Александар је са мајком напустио Македонију, али се касније вратио, *Plut. Alex.* 9; *Iust.* IX 7; Ernst A. Fredricksmeier, *Alexander and Philip: Emulation and Resentment, The Classical Journal* 85/4 (1990): 301–303; Carney, *The Politics of Polygamy*, 175–177, тврди да се Александар увредио кад Филип, јер је био пијан, није на прави начин реаговао на Аталову примедбу; Badian, *The Death of Philip II*, 249–250. Када се узме у обзир жестина сукоба са оцем, Александров наводни страх да ће остати без престола (*Iust.* IX 7), као и то да су Паусанију одмах после убиства погубили каснији Александрови блиски сарадници, најпре Пердика (*Diod.* XVI 94, 4) и да је Александар извршио покољ могућих супарника, онда се чини могућим да је Александар стајао иза Филиповог убиства. У том светлу се сагледавају подаци да су поред ненаоружаног Филипа у време убиства стајали његов син Александар и Александар краљ Молошана (*Iust.* IX, 6) и да је Паусанија прилично дуго чекао на своју освету (*Diod.* XVI 93, 3–94, 1; Badian, *The Death of Philip II*, 247); J. R. Hamilton, *Alexander's Early Life, Greece & Rome* 12/2 (1965): 121–122.

у хеленске ствари, обично новцем, тако да им организација атентата не би била страна.⁶

Диодор је прилично детаљно описао сам атентат.⁷ После убиства, Паусанија је покушао да побегне, али су га остали телохранитељи сустигли и погубили на лицу места.⁸ Требало би нагласити да је Паусанија убио Филипа на јавном месту: Филип је славио свадбу своје ћерке Клеопатре и од тога направио представу своје моћи, притом позвавши многобројне Хелене да присуствују том догађају. И ту, пред очима Хелена и македонских војника, краљ је убијен.⁹

Александру је таква изненадна и јавна Филипова смрт донела проблеме. Прво, варвари на северу су постали немирни.¹⁰ Друго, Хелени, присутни на свадби, враћали су се својим градовима и преносили оно што су видели, неминовно ширећи искривљену слику догађаја. Треће, постоје назнаке да је било елемената у Македонији, подстакнутих персијским златом, који су за краља желели Филиповог братанца Аминту, или синове Аеропа Линкестиде, једног од горњомакедонских великаша. Четврто, македонски војници били су узнемирени оним што су видели. Александар је морао одмах да изађе испред њих и да их умири, при чему га је војска извикала за краља, уз подстицај искусног и уваженог генерала Антипатра, који је био наклоњен Филиповом сину. Поврх свега, остало је питање могућих претендената, а које је тек требало да се реши. Александар је по доласку на власт погубио два сина Аеропа Линкестиде, Херомена и Арабеја, јер је сумњао да су учествовали у Филиповом убиству. Трећег сина, Александра, који је био Антипатов зет и који му је одмах исказао покорност, поштедео је. Аминту, сина краља Пердике, Филиповог брата и претходника на македонском престо-

6 Iust. IX 5; Diod. XVI 89; Arr. *Anab.* II 14; Carney, *The Politics of Polygamy*, 184–185.

7 Diod. XVI 93–94; Iust. IX 6 доноси још неке детаље убиства.

8 Diod. XVI 94, 3–4; Iust. IX 7 приповеда да је Паусанија умро касније, на крсту на ком је разапет; Hammond, *The various guards*, 400–401;

9 Diod. XVI 91, 4–92, 1, 92, 5–93, 2; Iust. IX, 6; Badian, *The Death of Phillip II*, 247; Hammond, *Ibid.*, 402 даје графичку реконструкцију места злочина.

10 Arr. *Anab.* I 1; Iust. XI 1.

лу, такође је поштедео. Касније ће се испоставити да је та одлука била погрешна.¹¹

У Хелади су могле да се осете антимакедонске струје. Најдетаљнији приказ о томе даје Диодор, док се Аријан, Јустин и Плутарх више фокусирају на побуњеничке намере Атине и Тебе.¹²

У Атине су били обрадовани вешћу о Филиповој смрти, приносили су жртве захвалнице и изгласали венац за Паусанију. Демостен је агитовао за рат и подстицао остале полисе. Атина је, највероватније преко Демостена, одржавала контакт са Аталом који је био са војском у Азији и представљао претњу по Александрову власт. У свему томе велики подстицај било је персијско злато, које је, опет, ишло преко Демостена.¹³ Тебанци су се, такође, спремали за рат са Македонцима и одлучили су да издаце македонску посаду из тврђаве. Етолци су вратили избеглице из Акарнаније које је још Филип протерао. Аркађани, који наводно једини од Хелена нису признали Филипово вођство, ни сада нису обраћали пажњу на Александра. Аргивци, Елиђани и Лакедемоњани ковали су планове како да изборе аутономију. Чини се да су и Тесалци били уздржани.¹⁴

11 Plut. *De Alex.* 327C; Фанула Папазоглу, *Историја Хеленизма* (Београд: СКЗ, 2010), стр. 75–76; Robert Lock, *The Macedonian Army Assembly in the Time of Alexander the Great*, *Classical Philology* 72/2 (1977): 99–100; Elizabeth Baynham, *Why didn't Alexander Marry Before Leaving Macedonia? Observations on Factional Politics at Alexander's Court in 336–334 B.C.*, *Rheinisches Museum für Philologie* 141/2 (1998): 145; Andrew Erskine, *The πεζέταιροι of Philip II and Alexander III*, *Historia* 38/4 (1989): 393–394 тврди да је оданост дела војске била упитна због сумње о Александровој умешаности у убиство.

12 Diod. XVII 3–4; Arr. *Anab.* I 1; Iust. XI 2–4 не прави разлику између догађаја у Хелади 336. и 335. г. пре н. е.; Plut. *Alex.* 11–14, Plut. *Phoc.* 9, 16–17; Plut. *Dem.* 20, 22–23.

13 Diod. XVII 3, 2; Aesch. III 160; Arr. *Anab.* I, 1 сумарно каже да су се Атињани нешто бунили, али да су се смирили са доласком Александрове војске; Plut. *Dem.* 22–23, Plut. *Phoc.* 16. О персијском злату сведоче Плутарх (*Dem.* 20) и Диодор (XVII 4, 8); Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 76.

14 Diod. XVII 3, 3–5, 4, 1. Диодор ту прави грешку кад тврди да Аркађани нису били потчињени Филипу, вероватно је мислио на Лакедемоњане; Папазоглу, *Ibid.*, 76.

Да би учврстио своју власт, Александар је 336. г. пре н. е. морао да се ослони на дипломатију и војну демонстрацију. Прво је успоставио добре односе са Тесалцима и Амбрачанима.¹⁵ Затим је са војском домарширао до Тебе, што је натерало и Атињане да одустану од своје ратоборности. Атина му је послала посланике, међу којима и Демостена, и ствари су се изгладиле. Чињеница да је Демостен код планине Китерон напустио атинску делегацију и вратио се у град речито сведочи да је он био највероватнији вођа антимакедонског покрета у Атини.¹⁶ Пре тога, Амфиктионско веће је у Пилама признало Александра за хегемона Хеладе. Млади македонски краљ и хегемон Хеладе сазвао је састанак у Коринту где је добио овлашћења да ратује против Персијског царства. Једино Лакедемоњани нису прихватили ново стање ствари.¹⁷ Пошто је тако смирио ситуацију у Хелади, вратио је војску у Македонију и могао је да се посвети борби са варварима на северу.¹⁸

Варвари на северу су се побунили, а Александар није сматрао да је сигурно да крене у рат на исток, док је северна граница необезбеђена. Он је свој поход на њих започео из Амфиопоља, негде у априлу 335. г. пре н. е. Први на удару били су Трачани. Они су се скупили на планини Хему и решили су да се супротставе Александру, највероватније у пролазу Шипка. Њихова тактика је била да на македонске војнике сурвају теретна кола, али су се Македонци склонили или поставили своје штитове, те тако неутралисали тај напад. Потом су Македонци извршили напад и разбили војску Трачана. После борбе, победници су заробили велики број трачанских жена и деце и

15 Diod. XVII 1–3; Iust. XI 3; Папазоглу, *Ibid.*, 76.

16 Aesch. III 161; Ps. Demad. I 14; Diod. XVII 4, 4–9; Arr. *Anab.* I, 1; Plut. *Dem.* 23; Iust. XI 3; Ехин (III 162) оптужује Демостена да је преко љубавника Аристиона слао писма Александру са жељом да му се умилостиви; Папазоглу, *Ibid.*, 76.

17 Ps. Demad. I 11; Diod. XVII 4, 2, 9; Arr. *Anab.* I, 1. Аријан је врло сажет, наводи да је Александар војском застрашио Атину и да је касније на Пелопонезу примио команду за рат са Персијанцима; Папазоглу, *Ibid.*, 76.

18 Diod. XVII 4, 9; о овом походу највише говори Аријан (*Anab.* I, 1–6), док га Диодор (XVII 8, 1), Плутарх (*Alex.* 11) и Јустин (XI 1) само спомињу; више о овоме у даљем тексту.

задobili велики ратни плен, након чега су их послали у приморске градове да се продају.¹⁹

Следећи сукоб Александар је имао са Трибалима. Трибалски краљ Сирмо је део своје војске, заједно са женама и децом, пребацио на острво на Дунаву које се у изворима назива Пеуке, а тамо су са њима били и преживели Трачани. Сâм Сирмо се склонио на то острво. Ипак, већина трибалских војника отишла је до реке Лигина, која се налазила на три дана хода од Дунава. Трибалска војска се склонила у једну шуму, али их је Александар уз помоћ стрелаца измамио на поље. У отвореној бици која је уследила, Македонци су однели победу, убивши притом 3.000 војника, али су их мало заробили.²⁰

После битке код Лигина, Александар је одмарширао на Дунав, на који је избио негде између Тимока и Искера, ближе овој другој реци. Ту су му стигли бродови из Бизанта, послати још раније, помоћу којих је покушао да се искрца на острво. Међутим, није имао довољно војника за то и одбијен је. Видевши да се на другој обали окупио велики број Гета, 4.000 коњаника и 10.000 пешака, решио је да се са њима обрачуна. Македонци су ноћу прешли Истар, ујутру су изненадили Гете, а ови су се склонили у један оближњи град, који извори не именују. Пошто је град био лоше утврђен, већ уплашени Гети повукли су се одатле, а Македонци су га заузели. Александру су ту дошли посланици осталих независних народа

19 Arr. *Anab.* I 1–2; Nigel G. L. Hammond, Alexander's Campaign in Illyria, *The Journal of Hellenic Studies* 94 (1974): 78; Hamilton, *Alexander's Early Life*, 123; Andrew R. Burn, The Generalship of Alexander, *Greece & Rome* 12/2 (1965): 146; Fanula Papazoglu, *Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba* (Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, 1969), str. 27–28, реконструише Александрову путању до ове тачке на следећи начин: Александар се кретао долином Стримона на северу, имајући са леве стране град Филипопољ у Парорбелији и планину Орбел, затим је прешао преко реке Несте, а десет дана од поласка из Амфипоља стигао је до планине Хема; Папазоглу, *Ibid.*, 77.

20 Arr. *Anab.* I 2; Strab. VII 3, 8; Папазоглу, *Ibid.*, 77; Hammond, *Alexander's Campaign in Illyria*, 78; Papazoglu, *Srednjobalkanska plemena*, 29–31, тврди да је острво погрешно названо Пеуке у изворима, док реку Лигин убицира негде на истоку трибалске земље.

који живе поред Истра, потом Сирмо, краљ Трибала и келтски посланици. Тиме је Александар завршио поковање Трибала.²¹

Након поковања Трибала, Александар је кренуо кроз земљу Агријана и Пеонаца, који су били савезници Македонаца, вероватно у намери да се врати у Македонију. Тада су му стигле вести да се побунио Клит, Бардилисов син, а да му помаже Глаукија, краљ Тауланата. Њих двојица спремали су се да нападну западну Македонију. Притом, племе Аутаријата намеравало је да нападне Александра у току марша. Сазнавши од Лангара, краља Агријана, да Аутаријати нису способни ратници, македонски краљ је послао агријанског војсковођу да се позабави њима. Овај их је напао, опустошио им земљу и зауставио њихов напад на македонску војску пре него што се десио.²²

Клит се, према Хамондовој реконструкцији, спустио из данашњег Косова преко Тетова и Кичева, затим обалом Лихнидског (Охридског) језера до града Пелиона. Он је намеравао да од Пелиона начини базу за напад на Македонију. Александар се, пак, са своје стране упутио ка Пелиону. Намеравао је да заузме тај град и разбије Клитову и Глаукијину војску. Његова највероватнија рута била је Сердика (Софија) – Патаулија (Ћустендил) – Транупара (Кратово) – Астибије (Штип), па потом преко Аксија (Вардара) и данашње Пелагоније, до реке Еригона (данашња Црна река). Пратећи ту реку, Македонци су дошли до града Пелиона, где се био улогорио Клит.²³

21 Arr. *Anab.* I 3–4; Strab. VII 3, 8; Папазоглу, *Ibid.*, 77; Hammond, *Ibid.*, 78; Hamilton, *Alexander's Early Life*, 123; Parazoglu, *Ibid.*, 32, 35. Келти који се овде спомињу живели су на врху Јадранског мора, а могуће је да су се проширили и у Подунавље, в. Parazoglu, *Ibid.*, 210–211.

22 Arr. *Anab.* I 5; Hammond, *Ibid.*, 78 износи мишљење да је Клит био краљ Дарданаца, међутим, у изворима за то нема потврде, Аријан му не спомиње ни име, ни племенску припадност; Hamilton, *Ibid.*, 123; Папазоглу, *Ibid.*, 77 тврди да је Клит био владар илирске краљевине која се налазила у области око Охридског и Преспанског језера и јужно до њих; Parazoglu, *Ibid.*, 83–84, лоцира Аутаријате на простору од Лиме и Таре до Западне Мораве, где су били суседи Трибалима.

23 Arr. *Anab.* I 5; Hammond, *Ibid.*, 78–79, ми смо у овом раду следили овај Хамондов чланак при реконструкцији Александрових операција код Пелиона; Hamilton, *Ibid.*, 123; Parazoglu, *Ibid.*, 79.

Македонци су се улогорили на реци Еордаику (данашња река Девол) удаљени од самог Пелиона, али са приступом води, пашњацима и везама са Македонијом. Дан касније, напали су Клитове војнике и отерали их са брдâ око самог града. Александар је намеравао да зидом окружи Пелион, али га је у томе спречио долазак краља Глаукије са таулантском војском. Александар није могао да изведе напад на град, јер би се онда нашао уклештен између две варварске војске.²⁴

Александар је имао још један проблем. Морао је некако да нахрани око 25.000 пешака и 5.000 коњаника. Зато је послао Филоту да сакупи храну за војску, вероватно у близини Корче, око осам километара од Пелиона. Глаукија је имао намеру да нападне Филоту док сакупља храну, чиме би довео македонску војску у тешку позицију. Александар је, сазнавши за ту Глаукијину намеру, дошао са војницима и омогућио Филоти да се безбедно повуче.²⁵

Видевши да не може да нападне Пелион, Александар је одлучио да се повуче ка Македонији. Међутим, једини проходни пролаз (данашњи Грике е Ујкут) држали су варвари, Клитова војска на јужној, а Глаукијина на северној страни. Македонски краљ послужио се тада лукавством. Своју војску је поставио у парадни поредак и наредио јој да маршира са спуштеним копљима час удесно, час улево. Потом је наредио напад. Варвари су били хипнотисани маневрима македонске војске и напустили своја прва утврђења на брдима без борбе. Александар је почео да преводи своју војску преко реке Еордаика, када су Тауланци напали заштитницу, али су их Македонци одбили. Македонски краљ је своју војску безбедно довео до данашњег језера Вентрок.²⁶ Мислећи да се Александар повукао у Македонију, Клит и Глаукија нису се потрудили да уреде свој табор, у коме је завладало хаотично стање. Александар је искористио њихову неорганизованост и три дана после повлачења опет напао варваре. Македонци су лако растерали варваре. Дешавања у Хелади су, пак, омела Алексан-

24 Arr. *Anab.* I 5; Hammond, *Ibid.*, 79.

25 Arr. *Anab.* I 5; Hammond, *Ibid.*, 80

26 Arr. *Anab.* I 6; Hammond, *Ibid.*, 82–84; Burn, *The Generalship of Alexander*, 146.

дра да опседне Пелион. Клит је спалио тај град и повукао се са Глаукијом у земљу Тауланата.²⁷

Док се македонски краљ борио да учврсти своје северне границе, на југу, у Хелади, поново се спремила побуна. Теба је жарко желела да се ослободи македонске посаде у Кадмејској тврђави. Побуна је почела када су се неки тебански изгнаници вратили из Атине и подстакли народ против Македонаца, тврдећи притом да је Александар погинуо у борбама са Илирима.²⁸ Приликом тог подухвата имали су материјалну подршку Атине, пре свега Демостена, који је био проксен Тебанаца. Вероватно је сâм Демостен организовао повратак избеглица у Тебу које су покренуле устанак. Сама Атина, пак, није се прикључила устанку.²⁹ Тебанци су се обратили за помоћ Аркађанима, Аргивцима и Елиђанима. Ови су послали војску на Истам и чекали развој догађаја. Етолци су се исто побунили, али то није имало великог утицаја. Теба је примила извесну помоћ и од персијског краља.³⁰

Теба је покушала да ослаби Александрову власт тако што је ступила у контакт са претендентом на македонски престо, Аминтом, сином Пердикиним, Александровим братом од стрица. Наративни

27 Arr. *Anab.* I 6; Hammond, *Ibid.*, 85–86; Hamilton, *Alexander's Early Life*, 123; Burn, *Ibid.*, 146; Папазоглу, *Ibid.*, 78.

28 Ps. Demad. I 17; Diod. XVII 8, 2–3; Arr. *Anab.* I 7; Plut. *Alex.* 11; Iust XI 3; Paus. IX 6; Папазоглу, *Ibid.*, 78.

29 Aesch. II, 141, 143, III 173 (ту оптужује Демостена да је примио злато од персијског краља); Ps. Demad. I 17; Diod. XVII 8, 5–6; Arr. *Anab.* I 7 наводи да је Александар сумњао на Атињане да се и они спремају на устанак, као и на неке друге Хелене (Пелопонежане и Етолце); Plut. *Alex.* 11, Plut. *Phoc.* 17, Plut. *Dem.* 23; Iust. XI 2–3; Есхин (III 238–239) опет наводи како је Дарије слао злато у Атину, овога пута 300 таланата, од којих је Демостен задржао 70, Демостен није одговарао на ове Ескинове оптужбе; Din. I 10, 18; Папазоглу, *Ibid.*, 78; Jeremy C. Trevett, Demosthenes and Thebes, *Historia* 48/2 (1999): 185, 199.

30 Aesch. III 240 оптужује Демостена да није хтео да новчано помогне Аркађане да се прикључе устанку, опет Демостен није одговорио на ову оптужбу; сличне оптужбе касније износи Динарх (I 20–21) Diod. XVII 8, 5–6; Arr. *Anab.* I 10. Персијску умешаност индиректно потврђује Диодор (XVII 9, 5), а директно спомињу, Јустин (XI 2) и Плутарх (*Dem.* 23).

извори не наводе вести о овоме, али можда се са тим догађајем може повезати декрет о Поксенији који су Оропљани издали Аминти.³¹ Уколико је Елисово тумачење исправно, то би значило да су догађаји у Хелади били повезани са македонским дворским дешавањима. Већ је речено да је Александар поштедео Аминту, сина краља Пердике, и Александра Линкестиде. Сада се тај исти Аминта уплео у побуну против Александра. Уз Аминту су били његов имењак, Аминта, син Антиохов и извесни Аристомед из Фере, а ти завереници су одржавали везе са Александром Линкестидом.³²

Александар је брзо дошао са севера и опсео Тебу. Понудио је Тебанцима мирно решење, које су они одбили. Александар је, како казују извори, био бесан и наредио је да се Теба оружјем освоји.³³ Македонски краљ спремио је напад у врло кратком временском року. Напад је започео јуришом појединих одреда, којима се касније придружио остатак војске. Македонци су продрли у град, дошли до Херакловог храма, али су ту Тебанци организовали контранапад и растерали неке македонске чете. Међутим, прогонећи непријатеља, Тебанци су растурили свој бојни ред, што је Александар искористио да их нападе својим густо збијеним поретком. Тебанци су разбијени, град је убрзо заузет и започео је покољ тебанског становништва. Преживели Тебанци склонили су се у Атину.³⁴ Остали Хелени, иако су сажалевали Тебу, нису се усудили да јој прискоче у помоћ. Аминта Пердикин је због уплетености у устанак погубљен,

31 ROn. 75, ту се (pp. 371–373) износи тумачење да је Ороп издао овај декрет из захвалности према Аминти Пердикином и Аминти Антиоховом који су у Ороп донели вести да им Филип даје аутономију од Тебанаца. С друге стране, John R. Ellis, Amyntas Perdikka, Phillip II and Alexander the Great, *The Journal of Hellenic Studies* 91 (1971): 19–21 заступа теорију да су ови Александрови противници са македонског двора били умешани у побуну Тебе 335. г. пре н. е.

32 Ellis, *Ibid.*, 20–21.

33 Diod. XVII 8, 3, 9–10; Arr. *Anab.* I 7; IustXI 3; Plut. *Alex.* 11; Paus. VII 17 каже да се Александаров гнев из Македоније обрушио на Тебу; Папазоглу, *Ibid.*, 78.

34 Детаљан опис борби око Тебе, као и страдање града налази се код Диодора (XVII, 11–14) и Аријана (*Anab.* I 7–9), уп. Ps. Demad. I 26; Paus. VII 6. О Тебанцима који су се склонили у Атину говоре Есхин (III 156) и Паусанија (IX 7); Папазоглу, *Ibid.*, 78.

док су се Аминта Антиохов и Аристомед из Фере склонили код Персијанаца.³⁵

После уништења Тебе, полиси који су били непријатељски настројени према Александру и пожурили су да се с њим измире. Тако су Аркађани погубили оне који су их наговорили да покрену војску, а Елиђани су прихватили назад избеглице које су биле промакедонски настројене. Етолци су послали изасланике Александру тражећи опрост за учешће у устанку.³⁶

Македонском краљу је сада само преостало да среди односе са Атином. Атињани су учинили први корак пославши му изасланике. Александар није показао жељу да уништи или на неки други начин оштро казни Атину, али је тражио да му се изруче одговорни за подстрекивање на устанак, међу њима угледни беседници и политичари Демостен, Ликург и Хиперид.³⁷ Атињани су, на предлог беседника Демада, одбили да изруче одговорне, иако се генерал Фокион за то залагао. Уместо тога, послали су друго посланство, у коме су били и Фокион и Демад, како би покушали да умилостиве Александра.³⁸ Ово посланство, понајвише захваљујући Демаду, успело је да убеди Александра да опрости беседницима и да не тражи њихово изручење. Једино је генерал Харидем морао у изгнанство, а он је побегао код Дарија. Могуће да је на Александрову одлуку утицао и Аристотел, који се отприлике тада вратио у Атину.³⁹ Александру није било у интересу да престрого казни Атину: пошто је већ пропагирао рат против Персијског царства као освету за Ксерксов поход, не би му

35 Aesch. III 128; Diod. XVII 11–14; Arr. *Anab.* I 8–9; Iust XI 3–4; Plut. *Alex.* 11–12; Папазоглу, *Ibid.*, 78; Ellis, *Ibid.*, 19–21; Baynham, *Why didn't Alexander Marry Before Leaving Macedonia?*, 145.

36 Arr. *Anab.* I 10.

37 Arr. *Anab.* I 10; Diod. XVII 15, 1; Plut. *Phoc.* 17, Plut. *Dem.* 23.

38 Arr. *Anab.* I 10; Diod. XVII 15, 2–4; Plut. *Phoc.* 17, Plut. *Dem.* 23. И Диодор и Плутарх се слажу да је Демад примио 5 таланата да би заступао Демостена и његове истомишљенике.

39 Ps. *Demad.* I 42, 57; Arr. *Anab.* I 10; Diod. XVII 15, 5; Plut. *Phoc.* 17, Plut. *Dem.* 23; Папазоглу, *Ibid.*, 79; Anton-Herman Chroust, Athens Bestows a Decree of Proxenia on Aristotle, *Hermes* 101/2 (1973): 191.

ишло у прилог да уништи ондашњу избавитељку Хеладе. Такође, за поход му је била потребна и атинска материјална подршка, пре свега њена флота.⁴⁰

Александар је сада могао да започне са својим походом на исток. Пре тога, оставио је управу у Европи Антипатру и Олимпијади. Када се у наративним изворима спомињу Антипатрове надлежности, каже се да му је Александар оставио „управу Македоније и Хеладе“ (Аријан), да је командовао у Европи (Диодор) или да је био управник (Јустин/Трог). Закључује се из овога да је Антипатрова управа била у војном домену.⁴¹ Олимпијада се, с друге стране, старала о снабдевању храном, религијским питањима и безбедношћу. По свему судећи, Антипатров положај био је званичан, одређен Александровом одлуком, док је Олимпијада, без некаквог званичног положаја, своју моћ црпала из свог угледа као супруга једног, а мајка другог краља. Њих двоје су се током целе Александрове владавине сукобљавали, што је стварало проблеме како самом македонском краљу, тако и Македонији после његове смрти.⁴²

На крају треба рећи нешто и о трупима које је Александар повео против Персијског царства. Извори се углавном слажу да је Александар повео око 30.000 пешака и око 5.000 коњаника. Диодор је најдетаљнији са бројкама. Он каже да је било 12.000 македонских пешака, 7.000 савезничких хеленских и 5.000 најамника, затим још 7.000 одриских Трачана, Трибала и Илира и још 1.000 стрелаца и Агријана. Коњаника је било укупно 5.100, од којих 1.800 Македонаца, 1.800 Тесалаца, 600 осталих Хелена и још 900 трачких и пеонских извидника. У Македонији, под Антипатровом командом остављено је 12.000 пешака и 1.500 коњаника. Аријан, Јустин и Плутарх нису

40 Christos Kremmydas, *Alexander the Great, Athens and the Rhetoric of the Persian Wars*, *Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement* 124 (2013): 200–201; Папазоглу, *Ibid.*, 79.

41 Arr. *Anab.* I 11; Diod. XVII 17, 5; Iust. XI 7; Nigel G. L. Hammond, *Some Macedonian Offices c. 336–309 BC*, *The Journal of Hellenic Studies* 105 (1985): 158.

42 RO n. 96 (Кирена је у два наврата слала Олимпијади жито током гладних година); Нур. IV 24–26; Diod. XVII 108, 7; Arr. *Anab.* VII 12; Plut. *Alex.* 39; Iust. XII 14; Hammond, *Some Macedonian Offices*, 158; Папазоглу, *Ibid.*, 82.

овако детаљни при описивању војске, већ дају само укупне бројке.⁴³ Што се флоте тиче, Александар је имао 60 бојних бродова, ако је судити по Диодору, а 162 тријере ако је судити по Аријану. Јустин даје највећи број, 182 брода.⁴⁴

Из свега горенаведеног може се закључити да су прве две године владавине Александра Македонског биле прилично бурне. Од изненадног убиства краља Филипа, преко ратовања против варвара на северу, до гушења устанка у Теби, млади македонски краљ је изнова морао да се носи са изазовима. На почетку своје владавине показао је дипломатско и пре свега војно умеће, које је наговестило његове касније успехе. Поред тога, показао је и своју сурову страну безобзирним убијањем претендента на престо и уништењем Тебе. Иако историјски извори сразмерно мало места посвећују Александровим првим владарским годинама (што је и очекивано с обзиром на његова касније достигнућа), очигледно је да је то био врло важан период за македонског краља у коме је он морао да учврсти своју власт и припреми свој велики поход.

СПИСАК ИЗВОРА И ЛИТЕРАТУРЕ:

Извори:

Aesch. II = Aeschines, *On the Embassy, Aeschines*, Translated by Chris Carey, *Oratory of Classical Greece volume 3*, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2000.

Aesch. III = Aeschines, *Against Ctesiphon, Aeschines*, Translated by Chris Carey, *Oratory of Classical Greece volume 3*, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2000.

Aris. Pol. = Aristotle, *Politics*, Aristotle in 23 Volumes, vol. 21, translated by H. Rackham, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1944.

Arr. *Anab.* = Arijan, *Aleksandrova vojna (Anabaza)*, preveo i bilješkama propratio Milan Stahuljak, Matica hrvatska, Zagreb 1952. Din. I = Dinarchus, *Against Demosthenes*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by

43 Diod. XVII 17, 3–5; Arr. *Anab.* I 11; Iust. XI 6; Plut. *Alex.* 15; Папазоглу, *Ibid.*, 83.

44 Diod. XVII 17, 2; Arr. *Anab.* I 11; Iust. XI 6.

- J.O. Burtt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962. Diod. = Diodorus Siculus, Library, Diodorus of Sicily in Twelve Volumes with an English Translation by C. H. Oldfather, vols. 4–8, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1989. / Диодор са Сицилије, *Историјска библиотека*, књиге 17–22, предговор, превод са грчког и коментар Маријана Рицл, Матица српска, Нови Сад 1998.
- Нуп. IV = Hyperides, *In Defence of Euxenippus*, translated by Craig R. Cooper, *Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001.
- Iust. = Marcus Junianus Justinus, *Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus*, translated, with notes, by the Rev. John Selby Watson, Henry G. Bohn, London 1853. (преузето са <http://www.forumromanum.org/literature/justin/english/index.html>).
- Paus. = Паусанија, *Опис Хеласе I-II*, превела Љиљана Вулићевић, Матица српска, Нови Сад 1994.
- Plut. *Alex.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Aleksandar, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.
- Plut. *Dem.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Demosten, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.
- Plut. *De Alex.* = Plutarch, *On the Fortune or the Virtue of Alexander (De Alexandri Magni Fortuna aut Virtute) I and II, Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 4, 263D–351B, with an English translation by Frank Cole Babbitt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd. London (Loeb Classical Library) 1962.
- Plut. *Phoc.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Fokion, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.
- Ps. Demad. = (Pseudo-)Demades, *On the Twelve Years*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burtt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.
- RO = *Greek Historical Inscriptions 404–323 BC*, Edited with introduction, translations, and commentaries by P. J. Rhodes and Robin Osborne, Oxford University Press, Oxford, New York 2003.
- Strab. = *The Geography of Strabo*, with an English translation by Horace Leonard Jones, in eight volumes, vol. 3, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1954.

Литература:

- Папазоглу, Фанула. *Историја Хеленизма*. Београд: СКЗ, 2010.
- Badian, Ernst. The Death of Philip II. *Phoenix* 17/4 (1963): 244–250.
- Baynham, Elizabeth. Why didn't Alexander Marry Before Leaving Macedonia? Observations on Factional Politics at Alexander's Court in 336-334 B. C. *Rheinisches Museum für Philologie* 141/2 (1998): 141–152.
- Burn, Andrew R. The Generalship of Alexander. *Greece & Rome* 12/2 (1965): 140–154.
- Carney, Elizabeth. The Politics of Polygamy: Olympias, Alexander and the Murder of Philip. *Historia* 41/2 (1992): 169–189.
- Chroust, Anton-Herman. Athens Bestows a Decree of Proxenia on Aristotle. *Hermes* 101/2 (1973): 187–194.
- Ellis, Jeremy R. Amyntas Perdikka, Phillip II and Alexander the Great. *The Journal of Hellenic Studies* 91 (1971): 15–24.
- Erskine, Andrew. The πεζέταιροι of Philip II and Alexander III. *Historia* 38/4 (1989): 385–394.
- Fredricksmeyer, Ernst A. Alexander and Phillip: Emulation and Resentment. *The Classical Journal* 85/4 (1990): 300–315.
- Hamilton, J. R. Alexander's Early Life. *Greece & Rome* 12/2 (1965): 117–124.
- Hammond, Nigel G. L. Alexander's Campaign in Illyria. *The Journal of Hellenic Studies* 94 (1974): 66–87.
- Hammond, Nigel G. L. Some Macedonian Offices c. 336–309 BC. *The Journal of Hellenic Studies* 105 (1985): 156–160.
- Hammond, Nigel G. L. Various guards of Philip II and Alexander III. *Historia* 40/4 (1991): 396–418.
- Kremmydas, Christos. Alexander the Great, Athens and the Rhetoric of the Persian Wars. *Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement* 124 (2013): 199–212.
- Lock, Robert. The Macedonian Army Assembly in the Time of Alexander the Great. *Classical Philology* 72/2 (1977): 91–107.
- Papazoglu, Fanula. *Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba*. Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, 1969.
- Trevett, Jeremy C. Demosthenes and Thebes. *Historia* 48/2 (1999): 184–202.

Aleksandar Simić, history master
Faculty of Philosophy, Belgrade

The first two years of Alexander the Great's regime

The article depicts the beginning of the rule of Alexander the Great (336 and 335 BC), illustrating the events on the Balkan Peninsula, which are crucial for the understanding of his later reign and personal life. These facts are chronologically sequenced in the article. Using narrative sources (Arrian, Diodorus, Plutarch, Justin), rhetoricians (Aeschinus, Dinarchus and etc.) and other ancient authors (Aristotle, Strabo, Pausanias), the authors aim was to highlight the central moments spanning from the very beginning of Alexander's rule. Alexander's military prowess in dealing with the northern barbarians, his diplomatic skills demonstrated in the case of the Athenians, and his brutality which was shown while eliminating political opponents and successors to the Macedonian throne are all portrayed in the presented article. The early years of Alexander the Great were, in a significant amount, a showcase of his later conquests and accomplishments on the East.